

Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2019/2020

Improving Student Motivation and Learning Outcomes in Mathematics Learning Through Problem Based Learning Models Class XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar

Made Sunarta

SMAN 5 Denpasar
Jl. Sanitasi No.2 Denpasar, Bali, Indonesia
*Pos-el: sunartamade64@gmail.com

Abstrak. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam matematika melalui penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) kelas XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar melalui penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning*. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar berjumlah 36 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020, (2) Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020.

Kata-Kata Kunci: Problem Based Learning, motivasi belajar, hasil belajar

Abstract. Increase motivation and student learning outcomes in mathematics through learning models Problem Based Learning class XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar. This study aims to improve the motivation and learning outcomes of students of class XI MIPA 5 in SMAN 5 Denpasar through the application of the Problem Based Learning learning model. This research is a class action research. The research subjects were 36 students of class XI MIPA 5 of SMAN 5 Denpasar. The results showed that (1) The application of the Problem Based Learning learning model could increase the motivation to learn mathematics in class XI MIPA 5 of SMAN 5 Denpasar in the academic year 2019/2020, (2) The application of the Problem Based Learning learning model could improve the learning outcomes of mathematics learning in class XI MIPA 5 SMAN 5 Denpasar in the academic year 2019/2020

Key Words: Problem Based Learning, learning motivation, learning outcomes

PENDAHULUAN

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat terkait dengan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh pemecahan masalah yaitu yang berkaitan dengan mengukur tinggi pohon, tinggi gedung, tinggi gunung, menghitung lebar sungai dan

lain-lain. Semua hal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep matematika. Hal tersebut akan memberikan pengalaman kepada seluruh siswa sebagai salah satu aspek belajar dalam mencapai tujuan pendidikan. Penanaman konsep sejak awal sangat penting untuk membantu perkembangan pengetahuan siswa agar pembelajaran dapat berlangsung secara

sinergis sehingga tujuan dari suatu pembelajaran yaitu untuk mendapatkan hasil belajar matematika sekurang-kurangnya memenuhi batas ketuntasan minimum (KKM). Akan tetapi pada kenyataannya, banyak guru yang menyuguhkan pembelajaran dengan cara konvensional atau monoton. Pembelajaran matematika yang disuguhkan dengan cara-cara konvensional tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga matematika sering kali menjadi materi pelajaran yang kurang diminati siswa yang menyebabkan rendahnya penguasaan materi dan kreativitas siswa dalam mengungkapkan gagasan.

Guru jarang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran untuk memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam materi pembelajaran matematika. Guru secara langsung memberikan tugas tanpa dipahami oleh siswa terlebih dahulu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Kekurangmahiran guru dalam penyampaian materi juga merupakan faktor mengapa matematika kurang diminati oleh para siswa. Guru lebih cenderung mengejar terselesaikannya materi pembelajaran sehingga guru kurang dapat mengeksplor apalagi mengelaborasi materi yang tengah dibicarakan. Selain itu, pemberian permasalahan aktual dan kontekstual berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari sangat kurang. Padahal, pemberian fakta-fakta tersebut dapat membuka cakrawala siswa untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang sedang dipelajari dan juga dapat membimbing siswa untuk memaknai pembelajaran karena mengetahui kebermanfaatannya materi yang akan dipelajari sehingga dapat memunculkan minat siswa dalam belajar matematika. Untuk menjawab permasalahan ini dibutuhkan adanya suatu

model pembelajaran yang sistematis. Model pembelajaran yang lebih menekankan pada bagaimana membuat siswa lebih aktif dalam menkonstruksi atau membangun pengetahuannya berdasar pada permasalahan sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran matematika peminatandi kelas XI MIPA, siswa diharapkan mampu: (1) mendiskripsikan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku; (2) menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk $\sin x = \sin a, \cos x = \cos a, \tan x = \tan a$; (3) menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk $a \sin bx = c, a \cos bx = c, a \tan bx = c$; (4) menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat $A \sin^2 x + B \sin x + C = 0$; dan (5) menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu carayang cukup efektif dan menarik dalam pembelajaran matematika adalah dengan menerapkan model pembelajaran *Problem based learning*. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tindakan kelas untuk membuktikan bahwa melalui penerapan *Problem Based Learning* dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika.

Problem Based Learning merupakan salah satu dari jenis dari tipe model pembelajaran kontekstual yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, ditawarkan suatu bentuk model pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika peminatan siswa kelas XI MIPA 5Negeri 5 Denpasar pada tahun pembelajaran 2019/2020 yakni melalui penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning*.

Perumusan masalah penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan dalam 2 pertanyaan yaitu: (1) Apakah penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan motivasi belajar Matematika siswa Kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020? (2) Apakah penerapan model pembelajaran model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa Kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan motivasi belajar Matematika siswa Kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020? (2) Penerapan model pembelajaran model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa Kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020?

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar dengan memilih model pembelajaran yang tepat untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar dan selalu termotivasi untuk mencari model pembelajaran dengan metode dan media pembelajaran yang beraneka ragam demi kemajuan para siswa. Sedangkan bagi siswa penerapan model ini siswa akan selalu menyenangi pelajaran matematika sehingga akan lebih mudah memahami konsep-konsep matematika dan berpikir kritis didalam memecahkan

persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan tergolong penelitian tindakan kelas (*Classroom action research*) yang berupa penerapan model pembelajaran *Problem based Learning*(PBL) dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi Persamaan Trigonometri. Subjek penelitian ini melibatkan partisipasi peserta didik kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020 dengan jumlah 36 orang yang terdiri 19 siswa perempuan dan 17 orang laki-laki.

Penelitian dilaksanakan di kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar, penelitian dilaksanakan mulai tanggal 7 Agustus 2019 dengan jumlah peserta didik sebanyak 36 orang siswa. Pertimbangan memilih kelas ini karena tergolong kelas yang kurang aktif selama proses pembelajaran demikian juga hasil belajarnya sebagian besar belum mencapai kriteria ketuntasan minimal(KKM) sebesar 75. Sedangkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 tahun pelajaran 2019/2020 Denpasar dijadikan obyek dari penelitian ini.

Tindakan penelitian dari masing-masing siklus menggunakan desain penelitian tindakan model Kurt Lewin. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu: a) perencanaan (*planning*), b) tindakan (*acting*), c) pengamatan (*observing*), dan d) refleksi (*reflekting*) (Hamzah B. Uno, 2011). Keempat komponen tersebut membentuk suatu hubungan rangkaian kegiatan yang disebut dengan siklus yang dapat digambarkan pada diagram berikut.

Gambar 1. Konsep Penelitian Tindakan

Data Peserta didik dinyatakan berhasil secara klasikal bila telah mencapai ketuntasan sebesar 85% dan peserta didik memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75 (≥ 75). Peserta didik dinyatakan berhasil untuk motivasi belajar apabila setiap mengikuti pembelajaran minimal dengan kategori cukup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berpijak pada permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan penelitian, maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan refleksi awal atas hasil belajar siswa. Bahan refleksi awal dari penelitian ini adalah nilai tes awal (pretest). Berdasarkan hasil pretest ini peserta didik dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) hasil belajar siswa sebesar 72,78 dan ketuntasan klasikal sebesar 61,11 (kategori rendah). Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sebesar 75.

Adapun kegagalan yang terjadi pada pratindakan adalah sebagai berikut: 1) Guru belum melakukan inovasi dalam pembelajaran, hal ini diperoleh dari hasil observasi supervise terhadap kegiatan guru dalam pembelajaran hanya mencapai nilai 30 (68,18%), 2) Guru lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi informasi dan menyampaikan pendapat, 3) Siswa merasa

kurang senang dan tidak antusias dalam belajar. Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi terhadap motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran rata-rata mencapai 7,224) Sebagian besar siswa belum dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan karena kurang serius dalam mengerjakan tugas.

Untuk mengatasi hal permasalahan tersebut peneliti mencoba merencanakan suatu inovasi pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Melalui pelibatan peserta didik secara aktif, diharapkan motivasi belajar siswa semakin meningkat sehingga menghasilkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Solusinya adalah dengan menerapkan model pembelajaran *Problem based Learning* (PBL). Pembelajaran PBL adalah suatu model pembelajaran dimana sebelum proses belajar mengajar didalam kelas dimulai, siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul, serta mendiskusikan permasalahan dan mencari pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. Setelah itu, tugas guru adalah merangsang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada serta mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang berbeda diantara mereka.

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar.

Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (*real world*). Menurut Heler, 1992 (dalam Surmaji, 2009) pembelajaran model *Problem Based Learning* (PBL) memiliki sejumlah karakteristik yaitu: (1) pembelajaran bersifat *student centered*, (2) pembelajaran pada kelompok-kelompok kecil, (3) guru berperan sebagai fasilitator dan moderator, (4) masalah menjadi fokus dan merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan *problem solving*, (5) informasi baru diperoleh dari belajar mandiri (*self directed leaning*). Keberhasilan penerapan PBL bergantung pada dua faktor: (1) jenis masalah yang dikonfrontasikan kepada siswa, menuntut diperlukan pemecahan berdasarkan PBL, (2) pemanfaatan kelompok kooperatif untuk memaksimalkan aktivitas dan partisipasi siswa secara keseluruhan.

Melalui penerapan pembelajaran model PBL pada mata pelajaran Matematika diharapkan siswa termotivasi untuk lebih giat dalam proses pembelajaran. Mata pelajaran matematika merupakan kelompok mata pelajaran Kelompok Wajib dan Kelompok Peminatan berdasarkan struktur kurikulum 2013 yang mana dalam kegiatan pembelajaran harus menggunakan pendekatan saintifik, sehingga dapat tercipta suasana belajar yang menyenangkan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana untuk tiap siklus dilakukan dengan tiga kali pertemuan pada siklus I demikian pula untuk siklus kedua juga dilaksanakan 3 pertemuan.

Siklus I

Pelaksanaan penelitian pada siklus I dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi.

Tahap Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus I berlangsung dalam 3 kali pertemuan yaitu 2 kali pertemuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 1 kali untuk melaksanakan tes akhir siklus atau Ulangan Harian I.

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019. Materi yang disampaikan pada pertemuan ini adalah tentang persamaan trigonometri bentuk Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku. Pada kegiatan awal pembelajaran peneliti memulai dengan menyiapkan peserta didik pada kondisi fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan tugas-tugas yang perlu dikerjakan baik secara kelompok maupun perorangan.

Memasuki kegiatan inti, pada tahap berbasis masalah guru selaku peneliti 1) menyampaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dan hubungan fungsi trigonometri. Dengan metode tanya jawab peserta didik ditanyakan tentang cara menyelesaikan masalah trigonometri dari powerpoint yang ditampilkan, kemudian guru membagikan LKS, 2) mendiskusikan dalam kelompok untuk pemecahan masalah dari LKS yang telah dibagikan, 3) mencari beberapa buku sumber yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi, 4) mempresentasikan hasil karya ke depan kelas secara kelompok, 5) merefleksikan hal-hal yang belum lengkap disampaikan pada presentasi kelompok.

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini adalah *Persamaan Trigonometri Bentuk $\sin x = \sin a$, $\cos x = \cos a$, dan $\tan x = \tan a$* . Pada tahap orientasi peserta didik pada masalah, guru menayangkan slide yang

menggambarkan cara menghitung jarak dua kota. Peserta didik diberi kesempatan untuk memikirkan cara melakukan perhitungan dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian dilanjutkan dengan membahas cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk $\sin x = \sin a$, $\cos x = \cos a$, dan $\tan x = \tan a$. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mengumpulkan informasi dengan panduan LKS dan mengolah informasi tersebut agar diperoleh penyelesaian yang tepat sesuai kelompoknya, kemudian baru dipresentasikan di depan kelas.

Pada setiap akhir pertemuan peserta didik dengan bimbingan guru dapat merangkum isi pembelajaran yang dilanjutkan dengan memberikan kuis. Sebelum menutup pembelajaran guru menyampaikan tugas yang perlu dikerjakan di rumah dan menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

Pada pertemuan ketiga pada hari, Rabu 14 Agustus 2019 dilaksanakan tes akhir siklus I. Tes akhir pada siklus I ini siswa diberikan soal uraian sebanyak 5 soal dengan alokasi waktu 60 menit. Sistem tes ini adalah *close book* dengan materi hubungan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, persamaan trigonometri bentuk $\sin x = \sin a$, $\cos x = \cos a$, dan $\tan x = \tan a$

Tahap observasi dan Evaluasi

Evaluasi siklus I telah dilaksanakan pada pertemuan ketiga, kemudian data dianalisis untuk mengetahui rata-rata (mean) dan ketuntasan klasikalnya. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa skor rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 76,70 dan ketuntasan klasikal sebesar 86,11%. Untuk motivasi belajar mencapai rata-rata 8,33 kategori baik. Untuk motivasi belajar peserta didik seperti tabel berikut

Tabel 1
Kriteria Motivasi Belajar

Rentang Skor	Kategori
$9 \leq M \leq 12$	Amat Baik
$6 \leq M < 9$	Baik(B)
$3 \leq M < 6$	Cukup(C)
$0 \leq M < 3$	Kurang(K)

Skor rata-rata hasil motivasi siswa secara keseluruhan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$M_x = \frac{\sum f \cdot x}{N}$$

Berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 8,33 dan skor motivasi siswa tersebut menunjukkan motivasi siswa kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tergolong Baik(B).

Tahap Rrefleksi

Refleksi terhadap tindakan siklus I didasarkan pada hasil observasi dan tes akhir

siklus. Berdasarkan hasil penilaian, peneliti sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan model *Problem Based Learning*(PBL) dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil pada penelitian ini berupa peningkatan skor rata-rata (mean) motivasi siswa, hasil belajar siswa, peningkatan ketuntasan klasikal.

Skor rata-rata hasil belajar peserta didik meningkat sebesar 3,89 poin dari prasiklus sebesar 72,78 menjadi 76,67, ketuntasan klasikal peserta didik meningkat sebesar 25% dari prasiklus 61,11% menjadi 86,11% dan motivasi siswa meningkat sebesar 1,00

dari prasiklus dengan skor rata-rata 7,22 menjadi 8,33. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa penelitian pada siklus I ini sudah memenuhi indikator keberhasilan untuk ranah pengetahuan dan motivasi belajar siswa.

Meskipun secara kuantitatif, indikator keberhasilan penelitian sudah terpenuhi, namun memastikan bahwa penerapan model ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar maka penelitian ini masih perlu dilanjutkan ke siklus II dengan harapan terjadi penyempurnaan lebih lanjut pada siklus II sehingga hasil penelitian menjadi lebih sempurna. Oleh karena pada siklus I masih ada permasalahan yang dialami peserta didik dan guru selaku peneliti antara lain: 1) Model pembelajaran dengan *Problem Based Learning* (PBL) masih baru bagi siswa, sehingga siswa belum terbiasa dalam pelaksanaannya. Pada pertemuan pertama yaitu peserta didik pada pemecahan masalah siswa belum mampu menjelaskan secara cepat dan tepat hal-hal yang ditanyakan. Siswa masih belum terbiasa dalam memecahkan masalah dalam diskusi kelompok. Pada pertemuan kedua komunikasi antar anggota kelompok sudah efektif, mencari buku sumber belajar sudah berjalan lancar, tetapi untuk menyelesaikan tugas masih memerlukan waktu yang panjang: 2) Motivasi peserta didik perlu ditingkatkan untuk berpartisipasi dalam kelompok, masih ada beberapa anggota kelompok yang tidak berkonsentrasi, main-main dengan teman beda kelompok, Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan pemecahan masalah seperti ini. 3) Saat salah satu kelompok mempresentasikan hasil karya atau pemecahan masalah yang telah dibuat dalam kelompok, hanya beberapa siswa yang proaktif untuk menanggapi.

Siklus II

Pelaksanaan penelitian pada siklus II mengikuti pola pelaksanaan pada siklus I yang terdiri dari tahapan yang sama

Tahap Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus ini berlangsung dalam 3 kali pertemuan yang terdiri atas 2 kali pertemuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 1 kali pertemuan untuk melaksanakan tes akhir siklus II. Pelaksanaan kegiatan untuk masing- masing pertemuan pada siklus II dapat dipaparkan sebagai berikut.

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus II berlangsung pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 dengan materi yang dibahas adalah Persamaan Trigonometri bentuk $a \sin bx = c, a \cos bx = c, a \tan bx = c$.

Memasuki kegiatan inti, pada tahap orientasi peserta didik pada masalah guru selaku peneliti memberikan menayangkan permasalahan berupa penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari seperti menentukan jarak suatu obyek dengan menggunakan sudut elevasi, kemudian peserta didik diarahkan untuk diskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan langkah-langkah menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk $a \sin bx = c, a \cos bx = c, a \tan bx = c$.

Peserta didik berdiskusi untuk membuat kesimpulan tentang cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk $a \sin bx = c, a \cos bx = c, a \tan bx = c$.

dengan panduan LKS, kemudian mengolah informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber belajar. Setelah diskusi kelompok selesai dilanjutkan dengan salah satu kelompok untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya melalui presentasi di depan kelas. Kelompok yang lain mencermati sehingga terjadi diskusi antar kelompok.

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari ,

Kamis 22 Agustus 2019 dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini adalah menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat misalnya persamaan bentuk $A\sin^2 x + B\sin x + C = 0$. Pada tahap orientasi peserta didik pada masalah, guru menayangkan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung lebar sungai. Siswa mengamati gambar tersebut kemudian mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Guru mengarahkan siswa untuk mencari kelompoknya semula untuk memecahkan masalah yang disajikan dalam LKS. Setelah melalui proses diskusi kelompok yang matang guru mempersilakan salah satu kelompok untuk presentasi di depan kelas dan kelompok lain memperhatikan sambil mengajukan pertanyaan tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat kepada kelompok penyaji sehingga terjadi diskusi antar kelompok.

Pada setiap akhir pertemuan peserta didik dengan arahan guru untuk merangkum hal-hal penting dari proses pembelajaran yang dilanjutkan dengan pemberian kuis. Sebelum menutup pembelajaran guru menyampaikan pekerjaan rumah (PR) dan garis besar materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Pada pertemuan ketiga yang berlangsung pada Hari Rabu, 4 September 2019 diadakan tes akhir siklus II. Tes akhir siklus II yang terdiri 5 soal uraian dengan alokasi waktu 60 menit (tes akhir siklus II terlampir)

Tahap Observasi dan Evaluasi

Data yang didapatkan pada siklus ini, kemudian dianalisis untuk mengetahui rata-rata (mean) dan ketuntasan klasikal. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh skor rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II sebesar 85,92 dan ketuntasan

klasikal sebesar 97,22% serta skor rata-rata motivasi belajar peserta didik didapat 10,33 ini menunjukkan motivasi belajar siswa kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tergolong baik.

Tahap Refleksi

Refleksi terhadap tindakan siklus II didasarkan pada hasil observasi dan tes akhir siklus. Berdasarkan hasil penilaian observer, peneliti sudah melakukan proses pembelajaran menggunakan problem based learning (PBL) dengan baik. Hal itu didukung dengan hasil pada penelitian ini berupa peningkatan skor rata-rata (mean) hasil belajar siswa dan peningkatan ketuntasan klasikal. Skor rata-rata hasil belajar siswa meningkat sebesar 9,25 point dari siklus I, yaitu dari 76,67 menjadi 85,92. Sedangkan ketuntasan klasikal siswa meningkat sebesar 11,11% , yaitu dari 86,11% menjadi 97,22% dan motivasi siswa juga mengalami peningkatan sebesar 2,00 point yaitu dari 8,33 menjadi 10,33. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa penelitian pada siklus II ini sudah memenuhi indikator keberhasilan.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada siklus I sudah bias diatasi pada pelaksanaan siklus II. Hal ini tampak pada hal-hal sebagai berikut; 1) Peserta didik yang awalnya kurang faham saat mengikuti pembelajaran menggunakan *Problem Base Learning* (PBL), di siklus II siswa sudah memahami dan terbiasa dengan fase-fase dari pembelajaran *Problem Base Learning*(PB). Dengan demikian proses pembelajaran berlangsung lebih baik; 2) Oleh karena siswa sudah terbiasa mengikuti pembelajaran menggunakan model *Problem Base Learning* (PBL, maka tahapan proses pembelajaran dengan sendirinya berlangsung sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan; 3) Siswa sudah terlihat aktif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan

atau pendapat selama diskusi kelompok atau pada saat presentasi.

Penerapan model pembelajaran melalui *Problem Base Learning* (PBL) yang dilakukan pada siswa kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar selama dua siklus

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Data peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata (mean) dari prasiklus, siklus I dan siklus II yang disajikan pada grafik 1.

Grafik 1
Perbandingan Nilai Rata-Rata Prasiklus, Siklus I dan Siklus II

Perbandingan motivasi belajar siswa dari prasiklus, siklus I dan siklus II dapat disajikan pada grafik 2.

Grafik 2
Perbandingan Motivasi Belajar Siswa dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II

Perbandingan ketuntasan klasikal dari prasiklus, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada grafik 3.

Grafik 3

Perbandingan Ketuntasan Klasikal dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II

Dengan memperhatikan data yang disajikan pada grafik 1, maka dapat diketahui peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 3,89 point dari prasiklus ke siklus I, yaitu dari 72,78 menjadi 76,67 dan meningkat sebesar 9,25 point dari siklus I ke siklus II, yaitu dari 76,67 menjadi 85,92. Untuk motivasi belajar terjadi peningkatan point sebesar 1,11 yaitu dari 7,22 siklus I menjadi 8,33 siklus II serta meningkat 2,00 point dari siklus I sebesar 8,33 menjadi 10,33. Sedangkan ketuntasan klasikal siswa meningkat sebesar 25% dari prasiklus sebesar 61,11% menjadi 86,11%, dan meningkat sebesar 11,11% dari siklus I sebesar 86,11% menjadi 97,22% pada siklus II. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis tindakan dapat diterima. Hal ini berarti penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan motivasi belajar matematika peminatan siswa kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran

2019/2020 dan penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika peminatan siswa kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika peminatan kelas XI MIPA5 SMA Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2019/2020, Kedua, Dalam kegiatan pembelajaran, guru diharapkan menjadikan pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran mata pelajaran matematika peminatan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

DAFTAR RUJUKAN

B.R Hergenhahn & Matthew H.Olson,
2008. *Theories Of Learning*, Jakarta
Kencana

Hamzah B.Uno.2007. *Model Pembelajaran*.
Jakarta: Bumi Aksara

Husaini Usman & Purnomo Setiady
Akbar.2006. *Pengantar Statistika*.
Jakarta: Bumi Aksara

Kunandar. 2008. *Langkah Mudah Penelitian
Tindakan Kelas sebagai Pengembangan
Profesi Guru*. Jakarta: Rajagrafindo
Persada

Kawiwati, 2009. *Pengaruh Model
Pembelajaran Problem Based Learning*

*Berbasis Asesmen Portopolio Terhadap
Prestasi Belajar Matematika Siswa*.
Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja.

Nana Sudjana, 1989. *Penilaian Hasil Proses
Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Suharsini Arikunto.1987. *Manjemen
Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian
Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta

Sardiman. 2007. *Interaksi & Motivasi
Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.